
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

A BOOKSHELF AT A GLANCE

Рецензия на книгу Роджера Л. Гайгера «Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка»

Ю. Ю. Нетребин

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, netrebin_yuriy@mail.ru*

Review of Roger L. Geiger's book “Knowledge and Money. Research Universities and the Paradox of the Marketplace”

Yu. Yu. Netrebin

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, netrebin_yuriy@mail.ru*

Книга Роджера Л. Гайгера «Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка»¹ посвящена изучению изменений, произошедших с крупными американскими исследовательскими университетами за тот период, когда влияние рыночных механизмов на их деятельность значительно усилилось – с 1980 г. до начала 2000-х гг. Роджер Л. Гайгер – профессор Университета штата Пенсильвания; всю свою профессиональную жизнь занимается исследованиями в области истории и широкого спектра вопросов политики американского высшего образования. В своей книге он выражает обеспокоенность по поводу угрозы деформации такой функции университетов в обществе как «быть источником знаний». Автор оценивает влияние запросов со стороны общества на деятельность университетов, а также вклад самих университетов в развитие общества.

Объектом исследования являются 99 университетов (66 государственных и 33 частных), которые выполняют 75 % академических исследований, готовят около 70 % докторов наук (PhD) и треть всех бакалавров страны, а их расходы составляют 1 % от экономики США. Автор исходит из той позиции, что необходимость привлечения такого объема финансирования заставляет университеты корректировать свою деятельность так, чтобы «понравиться» спонсорам и абитуриентам.

Структура книги представляет собой следующую последовательность глав. В первой главе автор напоминает читателю об изначаль-

ных функциях и природе университетов. Во второй приводится анализ проблем оптимального распределения затрат с целью получения максимально возможного уровня качества обучения студентов, а также содержится дискуссия о проблемах установления стоимости обучения в университетах. Третья глава посвящена обсуждению проблем повышения качества базового высшего образования (бакалавриата) и проблемы попадания университетов в «списки лучших» для обеспечения популярности среди абитуриентов. Четвертая глава содержит сведения об особенностях финансирования исследований, проводимых университетами; в ней также описаны различные аспекты организации исследований в университетах США. В следующей главе с названием «Университеты, промышленность и экономическое развитие» представлены примеры различных форм взаимодействия университетов и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также практика государственного субсидирования такого взаимодействия. В последней главе описываются последствия, вызванные тем, что университеты стали функционировать в условиях усиления рыночной координации всех направлений своей деятельности.

В самом начале книги профессор Гайгер обращает внимание читателя на то, что с конца XIX в. до настоящего времени рассматриваемые университеты превратились из «клубных» и «элитных» с изначально небольшим количеством студентов и профессорами, нередко происходившими из числа выпускников, в места, куда стремятся попасть лучшие выпускники средних школ, профессора и исследователи со всего мира. Учитывая факт значительно увеличившейся спонсорской помощи университетам и огромные размеры эндаументов, настоящее время – лучшее за всю историю («золотой век») для исследовательских университетов США. Существующие характеристики, по мнению автора, университеты в большей степени стали обретать только в 1980-х гг., когда началась эпоха разгосударствления и стало усиливаться влияние рыночных сил.

В первой главе автор приводит многочисленные примеры организации функционирования университетов в части обучения студентов и проведения научных исследований. Описывается влияние друг на друга данных направлений деятельности университетов; приводятся доводы в поддержку того, что они «усиливают и питают друга». В этой же главе автор вводит в понятийный аппарат исследования термин «избирательность» (selectivity), обозначая им повышение требований университетов к абитуриентам, что взаимообусловлено будущим качеством обучения и престижностью учебного заведения.

Также в этой главе представлены предпосылки необходимости «разгосударствления» сферы высшего образования. В качестве основной указывается произошедшее в 1970-х гг. усиление государственной координации деятельности университетов, начавшееся еще в 1930-х гг. В 1970 гг. произошло «беспрецедентное увеличение государственных инвестиций», что повлекло за собой еще большее увеличение госу-

дарственного вмешательства в деятельность университетов. Автор, однако, не указывает, происходило это из-за необходимости поддержки высшего образования в условиях экономического кризиса или без ориентира на этот факт.

Во второй главе читатель может узнать о существующих формах получения доходов и распределения затрат в частных и государственных университетах. Приводится доказательство неизбежности расходов университета на поддержание избыточной квалификации преподавателей и генерацию научных знаний, которые, в свою очередь, вынуждены оплачивать студенты. Анализируются различные подходы к установлению тарифов на обучение; предоставлению льгот, субсидий и кредитов, которые позволили увеличить доходы университетов и обеспечить более высокое качество обучения.

Третья глава посвящена анализу исторического развития «избирательности» университетов на протяжении всего XX в. В период, когда рыночные условия позволили университетам повышать стоимость обучения, стало возможным оказывать значительную финансовую помощь малообеспеченным способным студентам, что способствовало еще большей избирательности университетов при выборе абитуриентов. Следует конкретизировать, что достаточно сильным фактором, обусловившим такие возможности, стало повышение спроса на высшее образование, получаемое в престижных университетах. Руководству таких учебных заведений было гораздо легче принять решение о повышении платы за обучение, чем увеличивать количество студентов и расширять учебную базу университета, повышая предельные издержки.

Также автор рассуждает о таких попутных эффектах «избирательности» как влияние талантливых студентов на успеваемость своих сокурсников, отказ университетов от отрицательных санкций в отношении неуспевающих студентов и использование неклассических методов обучения. Кроме этого, описываются различные эксперименты, проводимые государственными университетами США, которые были направлены на поиск подходов к повышению качества обучения на программах бакалавриата в условиях обладания гораздо меньшими ресурсами, по сравнению с частными университетами.

В четвертой главе книги содержится параграф «Университеты в среде научных исследований». Самый краткий способ охарактеризовать место университетской науки в научно-технологической сфере всей страны – это привести данные об относительных размерах финансирования. Прежде всего, следует отметить почти трехкратный рост объема финансирования исследований, проводимых университетами с 1980 по 2000 гг. Доля участия федерального бюджета в финансировании исследований за этот период снизилась с 67 % до 58 %, а доля организаций, действующих в реальном секторе экономики, увеличилась с 4 % до 8 %. Примечательно, что эти организации направляют около 70 % своего финансирования на поддержку фундаментальных

исследований. Для сравнения: во всей научно-технологической сфере США доля расходов на фундаментальную науку в 1980 г. составляла 13,7 %, а в 2000 г. увеличилась до 18,1 %. Содержательный смысл этих обобщающих статистических данных раскрывается в остальных параграфах главы на примерах осуществления университетами своей научно-исследовательской деятельности.

Прежде чем охарактеризовать содержание пятой главы, следует отметить некоторые факты, которые могут заинтриговать многих читателей и вызвать особый интерес к этой части книги. Автор утверждает, что «в начале 1970-х годов между университетами и промышленностью практически не существовало никаких отношений», а также «американская промышленность характеризовалась устойчиво низкой конкурентоспособностью». Таким образом, в самом начале 1980-х гг. было инициировано активное взаимодействие университетов и промышленных предприятий, которое в дальнейшем прошло несколько стадий. Национальный научный фонд и многие штаты стали реализовывать программы стимулирования, в т. ч. субсидирования, трансфера технологий, разработанных в университетах. Наиболее крупные программы предусматривали создание центров совместных исследований. Также в данной главе содержится указание на то, что культура отраслевой и академической науки имеет принципиальные отличия. Приводится описание решений, направленных на преодоление этого барьера. Содержание главы, безусловно, вызовет интерес у лиц, имеющих отношение к разработке и реализации научно-технической политики в части трансфера технологий в любых его формах.

В заключительной главе автор осмысливает изменения, произошедшие с университетами вследствие усиления воздействия на них рыночных сил:

- значительное увеличение ресурсов, которыми стали обладать университеты;
- изменение отношения к студентам (университеты стали больше ориентироваться на личные запросы студентов);
- усугубление неравенства между университетами;
- усиление социальной стратификации среди студентов из-за увеличения стоимости обучения в университетах.

Автор констатирует, что материальный выигрыш университета сопровождается такими нематериальными потерями как снижение независимости в принятии решений и ослабление миссии по служению обществу.

Исторический масштаб рассмотрения различных аспектов деятельности университетов позволяет увидеть преобразования, произошедшие под влиянием не только рыночных сил, но и изменений государственной политики, действий борцов за гражданские права, а также демографических факторов.

Более 500 сносок в тексте книги, включая ссылки на источники, пояснения автора, примечания научного редактора и переводчика, позво-

ляют находить дополнительную информацию в источниках, понимать контекст, а также термины и понятия, которые могут быть неизвестны читателям, не слишком хорошо знакомым с зарубежным опытом функционирования университетов. Все это, безусловно, способствует продуктивному восприятию информации и «погружению в тему». Тем не менее, иногда в процессе чтения возникают сложности с пониманием терминов, определяющих понятия и явления, не свойственные российской действительности. Очевидно, что это происходит из-за злоупотребления буквальным переводом англоязычных терминов. В таких ситуациях возникает желание обратиться к оригинальной версии книги и узнать англоязычный термин, которым обозначается то или иное понятие. Однако даже без обращения к первоисточнику в процессе дальнейшего чтения и восприятия контекста чаще всего удается сформулировать для себя сущность незнакомых понятий.

В связи с тем, что некоторые преобразования в функционировании университетов, описанные профессором Гайгером, в настоящее время происходят и в нашей стране, эта книга позволит российскому читателю лучше их осмыслить.

Дата поступления: 22.02.2020

Submitted: 22.02.2020

Информация об авторе

Нетребин Юрий Юрьевич, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5501-2821>. В сферу научных интересов входит научно-техническая политика государства, инновационная деятельность в системе высшего образования, экономика труда, управление человеческими ресурсами, взаимодействие системы образования и рынка труда.

Information about the author

Yuriy Yu. Netrebin, Cand.Sci. (Economics), Senior Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5501-2821>. His area of expertise includes science policy, innovation in higher education, labor economics, human resource management, interaction between the education system and the labor market.